

MUQIMIY SHE'RLARIDAGI MUSIQIY JOZIBA HAMDA OHANGDORLIK

To'g'izova Malika Soxib qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va buxgalteriya hisobi” fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6404648>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muqimiy lirikasida g'azal janrining tutgan o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Muqimiy g'azalnavislik borasida salohiyatli ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. Uning g'azallari adabiyotimiz tarixida alohida o'rin tutadigan ijod namunalari.

Kalit so'zlar: Muqimiy, g'azalnavislik, adabiyot, she'riy janrlar, mumtoz she'riyat, qofiya.

Ma'lumki, Muqimiy she'rlari ko'pincha siyohi qurimasdan turib qo'shiq qilib kuylangani sababli ko'proq xonandalar orqali yoyilgan. Juda ko'p taniqli san'atkorlar o'z hayotlarini Muqimiy ijodi bilan bog'laganlar. Shoir she'rlarida Mamajon makay, Nizomxon, Farzincha (Farzinxon), Ismoil naychi ismlari muvashshah sifatida keltirilgani kuzatiladi. Ularga bag'ishlangan baytlar, she'rlar ham bor. Bular o'sha davrdagi mashhur san'atkorlarning ismlari, laqablari. Muqimiyning ular bilan bunday yaqin aloqasi bejiz emas. Shoir g'azallari, musiqiy, ohangdor edi, xaridori ko'p edi. Bu hol ismlari muvashshah qilingan san'atkorlar va boshqa soha kishilarining Muqimiy va uning ijodiy davrasi uchun yaqin shaxslar bo'lgani haqidagi xulosaga olib keladi va shoir biografiyasi hamda adabiy davrasi haqidagi mavjud tasavvurlarni boyitishga xizmat qiladi

Muqimiy ijodida uchraydigan g'azal turlaridan yana biri- g'azali musajja'. Musajja' saj'li, qofiyali degan ma'noni anglatib, mumtoz adabiyotdagi qofiya bilan bog'liq badiiy san'at. G'azali musajja' baytlari ichki qofiyali g'azal bo'lib, unda baytlardagi misralar to'rt bo'lakka teng bo'linib, oldingi uch bo'lak mustaqil holda qofiyalanadi, to'rtinchi bo'lak esa she'rdagi asosiy qofiyaga ohangdosh so'z bilan tugallanadi. Muqimiy g'azaliyotida bu shaklda yozilgan ikki g'azal mavjud bo'lib, ularning mat'lalari musajja' emas, oddiy usulda bitilgan. Bobur o'zining “Muxtasar” asarida “musajja' g'azallarining matla'idan saj' kamroq rioyat qilib turlar. Agar rioyat qilinsa yaxshiroq bo'lgusidir”, - deydi. Muqimiyning quyidagi g'azali musajja' usulida bitilgan va Bobur aytganidek, matla'da saj' rioya qilinmagan:

Kulbam aro qo'ydi bu dam, yuz shukr ul barno qadam,
Miskinlarim aylab karam, qildi gulistoni eram.

Jallod ko'zlar qop-qora, mujgonlaridur surma-so,
Qayrilma qoshlar, guyiyo, hunrez shamshiri dudam.

Jono dedikim, sodda ro', ko'pdur go'zallar tundi xo',
Suhbatda shirin guftu-go', olifta sandek sho'xi kam.

Aydi kulub, ey notavon, hajrimda ranging za'faron,
Javru jafa qildim yomon, ma'zur tut chekding sitam.

Aydimki: qullikka bitib, kelgan zamon tashrif etib,

Qoldi ko'ngullardin ketib, har qanchakim ranju alam.

Gul-gul yonib, ruxsor ochib, guftoridin durlar sochib,
Kelmas Muqim emdi qochib, ketti qilib chun vahshi ram.

Ushbu g'azalda qo'llangan musajja' usuli g'azal ohangdorligini g'oyatda kuchaytirib, unga ayricha joziba va latofat bag'ishlagan. Chuqur mazmun va go'zal badiiy shakl uyg'unligini ta'minlashga xizmat qilgan.

"Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darsligi mualliflari fikricha: "Muqimiyning juda ko'p g'azallari uning tirikligidayoq qo'shiq qilib kuylangan... Bu she'rlarning mavzusi an'anaviy yor haqida. Uning husni, ya'ni qoshi, ko'zi, yuzi, sochi, qaddi-qomati ta'rifi bag'ishlangan". Muqimiyning ko'proq aynan shu mavzudagi g'azallari qo'shiq qilib kuylangani ma'lum.

Shoirning ana shunday qo'shiqqa aylangan she'rlarining aksariyati musajja' g'azallar bo'lgan. U musajja' g'azallar yozishda kata mahorat egasi bo'lgan. Bu borada u mumtoz she'riy an'analarni munosib davom ettirgan, takomillashtirgan. Muqimiy g'azallarida badiiy san'atlardan mahorart bilan foydalanadi. Takrir- mazmunni kuchaytirish, ta'kidlash maqsadlariga xizmat qiladigan, badiiy so'zning ta'sir kuchini oshiradigan badiiy san'at turi. Muqimiy devonida boshdan – oxir ushbu san'at asosiga qurilgan g'azallar ham uchraydi. Takrir san'ati, birinchidan, shoir urg'u bermoqchi bo'lgan fikrni ta'kidlab ko'rsatishga xizmat qilsa, ikkinchidan, o'quvchining diqqat-e'tiborini muallif ko'zda tutgan asosiy mazmunga qaratishda alohida ahamiyatga ega. Uchinchidan, bu san'at g'azalda o'ziga xos ohangdorlikni ta'minlaydi:

Ey yaxshilar, kelayluk bir joyga yig'ilaylik,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Bu umr ekan baqosiz, dunyoyi dun vafosiz,
O'ynaylik kulaylik, omon bo'laylik.

Xush kechgan dam g'animat, ko'p chekma ranji zaxmat,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

G'amdin qurib majolim, yo'q emdi zarra holim,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Xalloq bandaparvar, qo'y qilma vahmi mahshar,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Jo'sh ursa bahri rahmat, jurming tamomi tuhmat,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Gulbog'larda xurram, borib tur emdi biz ham
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Ol pardani yuzingdin, yur o'rgulay ko'zingdin,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Ey sho'x ushlab qo'l, kelsangchi toki bir yo'l,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Aylab g'amingda giryon, tutting demayki, ey jon,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Yig'lar Muqimiy tokay, topmast murodi naylay,
O'ynaylik, kulaylik, omon bo'laylik.

Ushbu g'azaldagi takror o'quvchiga zarracha malol kelmaydi. Aksincha, she'rning musiqiylikini oshirib, misralar jozibasining o'quvchi qalbiga oqib kirishini ta'minlaydi. Bu hol, o'z navbatida, Muqimiyning nechog'liq mahoratli shoir bo'lganini ko'rsatadi. Muqimiy g'azallari ichida "Navbahor" she'ri alohida o'rin tutadi. Ma'lumki, navbahor- yangi bahor ma'nosini ifodalaydi. U qish faslidan keyin tabiatning uyg'onishi, borliqning yashil libosga burkanishi pallasidir. Navbahor- mavjudodning gullab- yashnashi faslidir. Qorlar erib, quyosh nurlaridan isigan yerning tafti ko'kka o'rlashi, qushlarning tinimsiz chug'uri, qaldirg'ochlarning tikka ko'tarilishi- shoir tabiatning bu go'zalligidan cheksiz bahra oladi. Tiriklik insonga Yaratganning naqadar ulug' ne'mati ekanini yorqin his etadi. Uning qalbida hayotsevarlik tuyg'usi jo'sh uradi:

Navbahor! Ochildi gullar, sabza bo'ldi bog'lar!
Suhbat aylaylik, kelinglar, jo'ralar, o'rtog'lar!

Xush bu mahfilda tiriklik ulfatu ahbob ila,
O'ynashib, gohi tabiatni qilaylik chog'lar!...

G'azalda shoir tabiatning ana shunday go'zal lavhalarini bamisoli musavvirday jonli, ta'sirchan tasvirlar ekan, birdaniga jamiyat tasviriga o'tadi.

Adolatsizlik, haqsizlik, "ahli tamiz xor" ekani haqidagi fikrlar she'r mazmunida birdaniga burilish yasaydi:

Hayfkim, ahli tamiz ushbu mahalda xor ekan,
Oldilar har yerda bulbul oshyonin zog'lar.

"Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darsligida ushbu g'azal tahlili natijasida shunday xulosa chiqarilgan: "lekin, afsuski, zamona-yomonniki. Aqli, dono kishilar (ahli tamiz) oyoq ostida, bulbul o'rnini qarg'alar (zog'lar) olgan. Shoir kutilmaganda mana shu jamiyat hayotiga buradi va unga o'z munosabatini bildiradi. Agar zamona adolatli bo'lsa, har kim o'ziga munosib joyda bo'lmog'i lozim edi. Holbuki unday emas. Shoirning e'tirozi shunda".

Bu g'azal Muqimiy lirikasida tabiat tasviri va ijtimoiy mavzu o'zaro uyg'unlikda tasvirlanganini ko'rsatadi. Shoirning zamonasidagi ijtimoiy-siyosiy voqyelikka faol munosabat bildirganidan, badiiy shaklga, ya'ni mumtoz g'azal janriga yangicha mazmun olib kirganidan dalolat beradi. Umuman, Muqimiy g'azalnavislik borasida salohiyatli ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. Uning g'azallari adabiyotimiz tarixida alohida o'rin tutadigan ijod namunalari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jalolov A. XIX asr oxiri-XX asr boshlari o'zbek adabiyoti. – T.:FAN, 1991.
2. Ishoqov Y. So'z san'ati so'zligi.-T.: "Zarqalam", 2006
3. Karimov N. Adabiyot va tarixiy jarayon.-T.: "Mumtoz so'z", 2013

4. Karimov G'. Muqimiy hayoti va ijodi.-T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1970
5. Karimov G'. O'zbek adabiyoti tarixi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.-T.: "O'qituvchi", 1975
6. Milliy uyg'onish. (Ilmiy maqolalar. Ilmiy-tanqidiy matnlar).-T.: "Universitet",1993
7. Nosirov O. , Jamolov S., Ziyovuddinov M. O'zbek klassik she'riyati janrlari.-T: "O'qituvchi", 1979
8. Orzibekov R. O'zbek lirik poeziyasida g'azal va musammat.- T.: "Fan", 1976
9. Sayfulloh S. Na't g'azallari mohiyati. / "Xazoyin ul-maoniy"dagi na't g'azallar.-T.: "Noshirlik yog'dusi", 2010
10. Yusupov SH. Tarix va adab bo'stoni.- T.: "Ma'naviyat", 2003
11. O'zbek adabiyoti tarixi. Beshinchi tom. -T.: "Fan", 1980